

КУЛЬТ МИТРЫ В ДРЕВНЕМ МИРЕ: ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Гюль Таир Играрович

НУУз старший преподаватель (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606992>

Древнее индоиранское божество Митра, покровитель договора, защитник истины и мирового порядка, являлся одним из наиболее популярных культовых персонажей в религиозной жизни народов Средней Азии, Ирана, античного Рима и Индии на протяжении многих веков. В Римской империи почитание восточного культа Митры стало самостоятельной религией. В Иране и Средней Азии Митра был включён в зороастрийский пантеон, но при Ахеменидах и Аршакидах митраизм (почитание Митры) составлял конкуренцию маздеизму (культу Ахурамазды). В арийской Индии Митра стал одним из божеств Адитья, защитников миропорядка. Что же обусловило столь долгое и успешное бытование культа Митры на территориях, населённых разными народами и входивших в состав разных государств? Несомненно, ответ на этот вопрос заключается в образе светоносного божества-воина, защитника мира, патрона справедливости, импониовавшего как военной аристократии, так и простому народу. Имя Митра (средперс. Михр) происходит от авестийского существительного *mitra* (*miθra*)—«договор»; первоначально у индоариев Митра был богом договора, соглашения, заключаемого между людьми, племенами, между человеком и богами. Позднее он стал почитаться как бог-воин, сражающийся на стороне праведного (ашавана), а также как справедливый бог-судья в загробном мире [Авеста в русских переводах: 269 и сл.; А.Г.Чередниченко, М.Е.Шенцов: 13].

Наиболее ранние письменные упоминания Митры содержатся в митанийских текстах. Царство Митанни существовало в XVII–XIII вв. до н.э. в Северной Месопотамии. Найденный археологами договор между царём Митанни и царём Хеттской державы (ок. 1380 г.), скрепляло обращение к индоиранским (арийским) божествам Митре, Варуне, Индре и братьям-близнецам Насатъя [Е. Е. Кузьмина: 8–9; Э.Ртвеладзе (1992): 19–27; G. Dumezil: 53]. Отметим, что Заратуштра, реформировавший старую общеиранскую религию (в 1-й пол. I тыс. до н.э.), исключил воинственных Варуну и Индру из нового пантеона, объявив их даэва (демонами). Но они сохранили божественный статус в ведическом пантеоне Индии, вместе с Митрой и другими богами (Арьяман, Бхага, Дакша, Анша) войдя в группу божеств Адитья, охраняющих вселенский закон Риту (авест. Рта, Аша) и сражающихся против демонов-асуров [Э.Ртвеладзе: 19–27; А.Г.Чередниченко, М.Е.Шенцов: 13]. В хурритском царстве Митанни арийцы составляли значительную, и, видимо, элитарную часть населения: имена митанийских богов и царей часто имеют арийское происхождение [А.Г.Чередниченко, М.Е.Шенцов: 12–13].

Митре имеет черты солярного божества: он сопровождает Солнце в его небесном полёте, его эпитеты—«исполненный собственного света», «сияющий», и само его имя у иранских народов постепенно приобрело значение «солнце» [Авеста в русских переводах: 270]. Ассоциация солнечного света с добром, правдой, характерна для культуры многих народов, и вполне закономерно, что в какой-то период образ Митры приобрёл солярные черты. Некоторые исследователи связывают с Митрой изображения солнцеголового персонажа на петроглифах эпохи бронзы–РЖВ урочищ Саймалы-Таш (Кыргызстан) и Тамгалы (Казахстан). Его сопровождают изображения танцующих с оружием фигур,

колесниц, быков, лошадей и других животных, различные знаки [Е.Е.Кузьмина (1986): 112–113, 120; Е.Е.Кузьмина (1994): 261]. Конечно, указанный солярный персонаж не обязательно был именно Митрой (например, индоиранцы почитали солнце в образе божеств–вед. Сурья, авест. Хвархшайта (Хвар, среднеперс. Хуршед)). В любом случае, солярные черты стали неотъемлемой составляющей образа Митры, и особенно ярко проявились в западном митраизме.

Изначально Митра занимал главенствующее положение в пантеоне ариев, расселившихся в Иране и Средней Азии в эпоху бронзы. Верховным божеством Ирана он, предположительно, являлся при ранних Ахеменидах [И.В.Рак: 31, 393, 398]. Важным этапом формирования митраизма в Иране, стало соединение образа Митры с образом царя-воина и царя-жреца Камбиса II (530–522 гг. до н.э.) [А.Г.Чередниченко, М.Е.Шенцов: 11]. Камбис II вёл активную завоевательную политику, и успешные походы сделали его популярным среди военной знати и простого народа. Верховным божеством Ирана в период правления Камбиса II являлся Митра [И.В.Рак: 398], с которым вероятно ассоциировался обожествляемый царь. При Дарии I (522–486 гг. до н.э.) и Ксерксе (486–464 гг. до н.э.) верховным божеством Ирана становится Ахурамазда, только он один упоминается в царских надписях. Однако уже при царе Артаксерксе I (464–423 гг. до н.э.) возвращается почитание династией божеств-язата–Анахиты и Митры (позднее и Вретрагны) [А.Г.Чередниченко, М.Е.Шенцов: 12].

Митра занимал важное место в религиозной жизни Ирана на протяжении веков. Ему был посвящён один из трёх великих священных огней зороастрийского Ирана–Адур-Бурзен Михр [М.Бойс, 1987: 107]. В парфянской империи этот огонь был непосредственно связан с династией Аршакидов [М.Бойс, 1987: 108]. Так же в парфянском языке отмечено два наименования для двух типов культовых зданий: один из них «михрийян»–«место Митры», другой «айазан»–«место поклонения» (любому божеству) [М.Бойс, 1987: 110]. Этот нюанс подчеркивает высокий статус Митры в парфянской империи, как и тронное имя ряда парфянских царей–Митридат («данный Митрой»), причём, это имя было популярно в античном мире и за пределами Ирана.

Именно в Парфянское время культ Митры широко распространился к западу от Ирана, где в эпоху эллинизма он постепенно превратился в синкретическую религию–митраизм, которая приобрела огромное значение в Римской империи. В первую очередь митраизм распространялся в среде римских легионеров в восточных римских провинциях. Уже в I в. до н.э. известно о религиозном митраистическом братстве «сочувствующих» солдат Помпея. Начиная с эпохи Коммода (180–192 гг.) культ Митры в римской армии достиг апогея своей популярности [Г.А.Пугаченкова (1966): 185; Ф.Гюиз: 177]. Образ Митры в Риме был постепенно совмещён с образами Аполлона, Гелиоса и Гермеса. В римских надписях Митра именуется «Deus Sol invictus» («Бог Солнце Непобедимый»). При императоре Юлиане Апостате (360–363 гг.) религия Гелиоса–Митры чуть было не стала господствующей в Римской империи, потеснив христианство [А.Г.Чередниченко, М.Е.Шенцов: 11]. Митраизм на Западе включал в себя архаичные элементы, которые в авестийской религии были упразднены, отредактированы Заратуштрой. Это сюжет тавроктонии, мистериальный характер культа, символика культа (например, скорпион, отнесенный в зороастризме к храфстра, вредоносным существам, созданным Ахриманом, в западном митраизме являлся символом мужества) [Э.Ртвеладзе (1992): 19–27].

О мистериальном характере митраизма ещё в парфянскую эпоху свидетельствуют

многие источники. Известно, что «мистерии Митры» в парфянской время проходили в таких крупных городах, как Дура-Европос и Урук (Южная Вавилония). Мистериальный характер митраизма был близок традициям римских легионеров, вступавших в братства с целью сплотить, упрочить связь между боевыми товарищами. А образ светоносного божества-воина Митры, как нельзя лучше подходил на роль патрона воинских братств. Некоторые мистериальные практики митраизма переняли манихеи и христиане: проведение ритуальных церемоний с вином и хлебом, воскресные сакральные службы, посвящённые богу, празднование дня рождения бога (Митры–Христа) 25 декабря и т.д. [Г.Виденгрэн: 40; Ф. Гюиз: 132, 169–170].

Из римского митраизма до нас дошло предание о Митре-демиурге, который совершил убийство–жертвоприношение священного быка, из крови и семени которого возродилась земля и всё живое на ней [Л.Асгари: 8–9]. Аналогичный сюжет известен в зороастризме, но там убийство Первочеловека и Первородного Быка совершенно Духом Зла (Ахриманом), и является злым деянием [И.В.Рак: 93–94]. Сюжет убийства быка или первосущества (Пуруши, Тиамат, Имира и т.п.) и создания мира из его тела, имеет древние корни в культуре евразийских народов. Солярный персонаж на спине быка, изображённый в петроглифах Тамгалы-таш, возможно передаёт именно этот космогонический сюжет [Е.Е.Кузьмина (1994): 261, 456]. Вспомним также маргианские и бактрийские печати эпохи бронзы со сценами терзания и похищения семени у быка или хищника. На одной из таких печатей из хвоста и фаллоса быка произрастают растения; в многочисленных образцах настенной живописи и барельефах митреумов римского времени, также можно увидеть колосья, вырастающие из хвоста быка, приносимого в жертву Митрой [Р.Х.Сулейманов: 233–235]. Обряд жертвоприношения быка у индоиранских племён, возможно воспроизводивший тот же космогонический сюжет в контексте культа плодородия, был упразднён Заратуштрой. Видимо, отголоски его отражены в Авесте в предании об убийстве Первородного Быка Духом Зла, и в образе Гэуш Урвана (Души Быка) [И.В.Рак: 93–94].

Также исследователи связывают сюжет убийства Митрой быка в западном митраизме с эпизодом из жизни царя Камбиса II, описанном у античных авторов. Царь Камбис II завоевавший Египет и принявший титул фараона, убил священного быка Аписа в Мемфисе. Хотя греческие авторы описывали Камбиса и этот эпизод исключительно в негативных тонах (см. Геродот: Талия, 27, 28, 29), египтологи установили, что этот рассказ не соответствует действительности. Возможно Камбис II принял участие в жертвоприношении быка Сета, в соответствии с египетскими традициями исполняя свою законную роль царя-жреца Египта [Геродот: 146–147; М.А.Дандамаев: 63–64; А.Г.Чердиченко, М.Е.Шенцов: 14]. В любом случае, сюжет тавроктонии стал центральным в митраистской иконографии в Римской империи [М.Бойс: 122].

Сюжет борьбы героя (солярный образ) с быком (лунный образ, связанный с архаичными культами плодородия), был широко распространён в Древнем Мире, например, Гильгамеш и Небесный Бык, Геракл и Критский бык, Тесей и Минотавр; отметим так же изображения на фрагментах двух фляг из Кой-Крылган калы (Хорезм): 1–герой (Вретрагна или Митра) борется с быком (быкоподобным чудовищем); 2–юноша (Митра) убивает стрелой оленя (символ солнца и плодородия) [Калалы-гыр 2: 215–216, 218, 223 и сл.]. В целом, сюжет тавроктонии расходится с зороастрийской традицией. Образ Митры был скорректирован Заратуштрой (зороастрийскими жрецами). Основные его

функции были сохранены и отражены в «Михр Яшт»: Митра хранит мировой порядок, ограждает страну от бедствий, если в ней чтут договор, сурово карает ложь и беззаконие. В «Михр Яшт» Митра назван огнём Ахурамазды (отделяющим ложь от истины). Не даром Ахурамазда призывает Заратуштру быть верным договору, независимо от того, с кем он заключён—с честным или со лживым, единоверцем или иноверцем [Авеста. Избранные гимны: 54]. Античные источники сообщают об обычае персов клясться Митрой. Геродот (V в. до н.э.) пишет о персах, что с детства их учат трём вещам—стрелять из лука, скакать на коне и всегда говорить правду (см. Геродот: Клио, 136) [Геродот. История: 55].

Культ Митры был популярен и у народов Средней Азии (Трансоксианы). Его имя встречается в эпиграфических источниках, с ним связывают ряд изображения божеств с солярными атрибутами в нумизматике и других памятниках изобразительного искусства. К Митре призывали во время заключения договоров, о чём свидетельствует брачный договор VII в., который был найден среди прочих документов в согдийской крепости на горе Муг [В. А. Лившиц: 24, 34, 47]. Самое раннее известное изображение Митры (предположительно), также происходит из Средней Азии. Это золотая скульптурка «Выезд Митры» из Амударьинского клада (V–IV вв. до н.э.). Она представляет собой двухколесную колесницу, запряженную четвёркой коней; в колеснице стоит возница в мягком колпаке на голове, слева от него стоит более крупная фигура в диадеме—Митра. Композиция перекликается с «Михр Яшт», где описан Митра едущий на колеснице запряженной белыми конями, не отбрасывающими тени, которой правит Аша (персонификация благой судьбы и мирового порядка, основанного на следовании истине) [М.Бойс: 17–18; Э.Ртвеладзе (1999): 181 (илл.)].

Митра несомненно был почитаем в Бактрии. Помимо вышеупомянутой скульптурки вспомним вотивный серебряный с позолотой диск из Ай-Ханума (в III–II вв. до н.э. крупный административный и культовый центр Греко-Бактрии). На нём изображено прибытие малоазийской богини Кибелы на колеснице, запряженной львами, в Бактрию. Её встречают жрецы и солнечное божество в небе—Гелиос-Митра. Греки переняли почитание Кибелы в Малой Азии, и принесли с собой в Бактрию, где она вероятно ассоциировалась с богиней Наной [И.Р.Пичикян: 256–258; К.Абдуллаев: 53, 56–57; Б.А.Литвинский: 226–227].

Иконография божеств в среднеазиатских владениях развивается в античный период (с конца IV в. до н.э.) под влиянием эллинского искусства. До того, здесь преобладал религиозный аниконизм, характерный для зороастризма. Митра в Греко-Бактрии изображался по образу греческого Гелиоса [Б.Я.Ставиский: 196, 223; Б.А.Литвинский: 225]. Изображение Гелиоса-Митры отмечено на монетах греко-бактрийских царей; на монетах царя Деметрия прослеживаются следы синтеза образов Геракла и Митры (II в. до н.э.). Образ Митры был широко распространен на монетах правителей Кушанской империи (I–III вв. н.э.), ядром которой изначально являлась Бактрия. Кушанский монетный пантеон включал в себя около тридцати божеств—бактрийских/авестийских, греко-римских, индийских, отражая полиэтничность империи [Б.Я.Ставиский: 174–175].

На некоторых кушанских монетах рядом с Митрой изображён жертвенник огня; эллинское изображение божества дополняется среднеазиатским костюмом (кафтан, короткие мягкие сапожки с лентами); неотъемлемым его атрибутом остаётся лучистый нимб. На кушано-сасанидских монетах (III–IV вв.), отмечен редкий для Средней Азии сюжет—Митра мчится на колеснице, запряженной крылатыми конями [Л. И. Ремпель: 119–

200], перекликающийся с вышеупомянутой золотой скульптуркой из клада Окса. Этот же сюжет изображён на булле, найденной на Байрамалинском некрополе в Мерве, и на более ранней по времени печати, найденной в Иране [Г.А.Кошеленко: 141–142]. Изображение Митры на колеснице, предположительно восходит к скифо-сакским истокам, и распространилось в первую очередь в Парфии [Г.А.Кошеленко: 141–142].

Ещё один элемент в среднеазиатской иконографии Митры, восходящий к скифо-сакским традициям, это головной убор божества либо его спутников–высокий мягкий колпак, характерный для скифо-сакских народов (т.н. скифский клобук, фригийский колпак). В нём выступают некоторые персонажи из Амударьинского клада (зороастрийские жрецы и возница Митры). В греческой пластике в этом головном уборе нередко изображались скифы, персы и божества Аттис и Митра [Г.А.Пугаченкова (1966): 184–185]. Скифский клобук носят цари на парфянских монетах, а также ряд античных терракотовых скульптурок всадников из Согда и Бактрии [Г.А.Пугаченкова: (1971): 25–26]. Митра в мягком загнутом колпаке изображен в монументальной скульптуре Халчаяна. Изображение Митры в колпаке известно и в римской иконографии, хотя в Иране и Риме более характерно изображение Митры без головного убора, с солнечным нимбом вокруг головы [Л.И.Ремпель: 119–120; Е.Е.Кузьмина (1986): 112–113, 120]. Некоторые исследователи связывают с митраистическим культом терракотовые статуэтки и образы юноше в мягких колпачках в изобразительном искусстве Трансоксианы [Г.А.Пугаченкова (1966): 25–26].

В Средней Азии культ Митры, судя по всему, был распространен повсеместно, но связанные с ним изобразительные памятники немногочисленны. Предположительно Митра главенствовал в пантеоне Хорезма до I в. до н.э.; позднее его потеснила здесь зороастрийская религия. По мнению Ю.А. Рапопорта, Митра в Хорезме выступал так же как бог плодородия и паредр главного женского божества (Анахиты–Наны). Также с образом Митры он связывал некоторые статуарные оссуарии Хорезма [Ю.А.Рапопорт: 83]. Согласно Авесте, Митра возглавляет загробный суд на мосту Чинват. Возможно, Митра (или Вохуман) изображён и на раннесредневековых согдийских оссуариях из Бийянаймана и Мианкаля, в сценах посмертного суда [Религии Центральной Азии...: 110–111, 264, 273].

В раннесредневековой живописи Согда отмечено несколько персонажей, которые можно связать с Митрой. Например, изображение безбородого бога в многофигурной сцене в росписи богатого жилого дома VII века в Пенджикенте. На нем царская диадема, украшенная крыльями и полумесяцем, повязанная вокруг мягкого «фригийского» колпака. Он держит в левой руке знамя, а в правой чашу со статуэткой идущего льва. Головной убор, лев–символ солнца в иранской культуре, позволяют ассоциировать этот персонаж с Митрой. Так же с ним ассоциируются божества с фигуркой коня в руке; конь у среднеазиатских народов непосредственно связан с культом Солнца. В целом образ Митры в раннесредневековом искусстве Средней Азии не выявлен пока со всей определенностью [Л.И.Ремпель: 119–120].

В Римской империи последователи Митры совершали службы в специальных пещерных храмах–митреумах. В Иране аналогичных сооружений не найдено. В Средней Азии тоже, но можно отметить пещерный храм античного времени Кара-Камар, на юге Сурхандарьинской области Узбекистана. Здесь, среди различных настенных надписей,

была найдена одна на латыни, оставленная римским легионером из XV легиона Апполинарис, базировавшегося в Паннонии в Малой Азии, и участвовавшего в войне с Парфией в I в. н.э. Известно, что легион был разбит в битве против парфян, и пленные легионеры были отправлены на поселение на восток империи. Короткая посвятельная надпись из пещеры в Кара-Камаре содержала имя легионера, наименование легиона, и воззвание к Митре—«Invicto Mithrae» (Непобедимый Митра) [Э.Ртвеладзе (1992): 19–27]. Пещерный храм в Кара-Камаре имел по всем признакам синкретический характер.

Сложно сказать, как имели ли в среднеазиатском почитании Митры место мистерии, популярные в западном митраизме. Но вспомним, что в «Авесте» Митра связан с Хаомой, божеством священного напитка. В «Михр Яшт» указано, что праведному верующему следует чествовать Митру возлиянием хаомой (Михр Яшт, XXIII, 6, 88, 91) [Р.Х.Сулейманов: 233; Авеста. Избранные гимны: 55, 75, 77]. Известно, что в дни великого праздника Михркана (день рождения Митры,—зимнего солнцестояния, 25 декабря), цари Ирана надевали солнечную корону и пили хмельные напитки, так как Митра ассоциировался с Солнцем и опьянением. В пору эллинизации эта связь сближает его с дионисизмом, важное место в котором занимали оргиастические мистерии, сопровождавшиеся обильными возлияниями вином [Г.А.Пугаченкова (1971): 25–26; Ф.Гюиз: 132].

Таким образом, Митра являлся одним из наиболее популярных божеств на территории Ирана, Средней Азии и Рима, до распространения на их территориях мировых религий (христианства и ислама). Его культ восходит к общеиранской религии эпохи бронзы и прошёл несколько этапов развития: от общеплеменного божества эпохи бронзы, до одного из доминантных культов в первых империях Ирана (митраясна), конкурировавшего с культом Ахурамазды (маздаясна). Не менее популярен он был в Средней Азии. Затем Митра становится божеством авестийского пантеона, и в то же время центральной фигурой сложного религиозного учения, сформировавшегося в западных провинциях иранской империи и затем проникшего, и успешно распространившегося в Римской империи. Образ светоносного божества-воина, борца со злом, защитника истины, справедливости и мирового порядка, подателя благ, сделал Митру популярным не только в среде военного сословия, но и среди представителей других социальных групп и самых разных групп этнических. Художественный образ Митры лучше всего сохранился в памятниках римского времени. В Иране и Средней Азии образ Митры складывался под влиянием иранских, греко-римских и скифо-сакских изобразительных традиций. В Иране образы Митры малочисленны; для местного религиозного искусства были характерны аниконизм и сосредоточивание на символике огня, в соответствии с зороастрийской традицией. Шире представлен образ Митры в античной нумизматике Средней Азии (монеты Греко–Бактрии и Кушанской империи). В раннесредневековом искусстве Средней Азии его образ полностью не выявлен. Но можно отметить основные атрибуты образа Митры, характерные для Средней Азии и Ирана, а также встречающиеся в римской иконографии: лучистый солнечный нимб или скифский колпак, конь или лев, булава, меч и копьё.

Хотя этот вопрос испытывает недостаток источников, для его более глубокого раскрытия, нет причин сомневаться в популярности Митры в доисламской Средней Азии. Возможно, его функция хранителя договора была особенно актуальна в среднеазиатских владениях в период их активного участия в торговле на Великом шелковом пути.

Воинский же характер культа Митры привёл к широкому распространению митраизма на Западе, в Римской империи, где он развился в мистериальное религиозное течение, составлявшее мощную конкуренцию христианству и манихейству, и оказавшее сильное влияние на их развитие.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dumezil G. The Destiny Of The Warrior.–Chicago: the University of Chicago, 1970.–168 p.
2. Абдуллаев К. Эллинистическая традиция Согда и Бактрии // ИМКУ.–1996.–Вып. 27.– С. 52–60.
3. Авеста в русских переводах (1861–1996) / Сост., общ. ред., примеч. И.В. Рака. 2-е изд.–СПб.: Нева, 1997.–480 с.
4. Авеста. Избранные гимны / Перевод и комментарии проф. И.М. Стеблин-Каменского. – Душанбе: Адиб, 1990. – 176 с.
5. Асгари Л. О символике связи быка и растений в пехлевийском «Бундахишне» // Религиоведение. 2019. – №4. – С. 5–12.
6. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи.–Москва, 1987.–314 с.
7. Виденгрэн Г. Мани и манихейство. – Санкт-Петербург, 2001.–256 с.
8. Геродот. История в девяти книгах / Перевод и примечания Г.А.Стратановского. – Ленинград: Наука, 1972. – 600 с.
9. Гюиз Ф. Древняя Персия.–Москва, 2007. – 334 с.
10. Дандамаев М.А. Политическая история державы Ахеменидов. – Москва, 1985. – 319 с.
11. Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме, IV–II вв. до н.э. – Москва: Вост. лит., 2004. – 300 с.
12. Кошеленко Г.А. Родина парфян.–Москва: Советский художник, 1977. – 178 с.
13. Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня.–Фрунзе: Илим, 1986.– 135 с.
14. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии. Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев.–Москва, 1994.–463 с.
15. Лившиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья.–СПб., 2008.–414 с.
16. Литвинский Б.А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 3. Искусство, художественное ремесло, музыкальные инструменты.–Москва: Восточная литература, 2010. – 664 с.
17. Пичикян И.Р. Культура Бактрии (ахеменидский и эллинистический периоды).–Москва: ГРВЛ, 1991. – 344 с.
18. Пугаченкова Г.А. Скульптура Халчаяна. – Москва: Искусство, 1971. – 271 с.
19. Пугаченкова Г.А. Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии.–Ташкент: Фан, 1966.–285 с.
20. Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. – СПб.-Москва, 1998.–560 с.
21. Рапопорт Ю.А. Из истории религии Древнего Хорезма (оссуарии) / ТХАЭЭ VI.–Москва: Наука, 1971.–128 с.
22. Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том II. Зороастризм и верования маздеистского круга.–Самарканд: МИЦАИ, 2017.–308 с.

23. Ремпель Л.И. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии.–Ташкент, 1987.–192 с.
24. Ртвеладзе Э. Великий Шелковый путь. Энциклопедический справочник. Древность и раннее средневековье.–Ташкент, 1999.–280 с.
25. Ртвеладзе Э. Воины Митры // Общественное мнение. Права человека–№ 1–2.–1992.–С. 19–27.
26. Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия–проблемы истории и культуры.–Москва, 1977.–296 с.
27. Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. Проблема цивилизаций Узбекистана VII в. до н.э.–VII в. н.э.–Самарканд–Ташкент: Фан, 2000.–342 с.
28. Чередниченко А.Г., Шенцов М. Е. Проблема генезиса «киранского митраизма» // Научные Ведомости–2009.–№ 15(70).–С. 11–15.